

РАЗДЕЛ 1

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 342.97

DOI

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВИТВИЦКАЯ В.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОРОБКА Н.С.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Проблема правовой ответственности юридических лиц занимает одно из ключевых мест в современной юриспруденции. Именно правовая ответственность является наиболее существенным механизмом гарантии обеспечения прав и законных интересов юридических лиц.

Ключевые слова: юридическое лицо, дееспособность, ответственность, правовая ответственность

VITVITSKAYA V.V.,
Candidate of Law Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Administrative Law
GOU HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Service at
to the Head of the Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KOROBKA N.S.,
master's student
GOU HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Service at
to the Head of the Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The problem of legal liability of legal entities occupies one of the key places in modern jurisprudence. It is legal responsibility that is the most

significant mechanism for guaranteeing the rights and legitimate interests of legal entities.

Keywords: legal entity, legal capacity, liability, legal liability

Постановка задачи. Изучение вопросов, связанных с институтом юридической ответственности, имеет важное теоретическое и практическое значение. Формирование правового государства вызывает необходимость изучения проблем определения юридической ответственности, её признаков и принципов, поскольку именно институт юридической ответственности демонстрирует уровень правовой культуры общества и состояние его правосознания.

Согласно ст. 12 Конституции Донецкой Народной Республики права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием [1]. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. Этим государство устанавливает возможность применения принуждения, одной из форм которого является юридическая ответственность.

Юридические лица, как и физические лица, являются полноправными субъектами всех видов правоотношений, а потому могут совершать разного рода противоправные деяния. Но существенная разница этих противоправных действий состоит именно в характере субъективной стороны конкретного правонарушения. Важным моментом в отражении понятия «ответственность юридического лица» является понятие «вина», представляющее собой сознательное, психическое отношение лица к совершенному им противоправному деянию и его последствиям. К сожалению, к юридическому лицу понятие «вина» в указанном понимании неприменимо, так как юридическое лицо реально не может физически владеть сознанием, определённым психическим отношением к той или иной ситуации. Любое юридическое лицо является правовой формой структурно организованных социальных образований, организаций. Юридическим лицом является организация, созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке.

Актуальность. Институт юридической ответственности является базисом любой отрасли права и представляет собой

интегративную основу всей системы права. Государство своей принудительной силой обеспечивает охрану и безусловную реализацию правовых норм. Для этого в нормативных правовых актах устанавливаются нормы, предусматривающие привлечение к юридической ответственности лиц, поведение которых не соответствует обязательным предписаниям. Юридическая ответственность наступает в результате нарушения предписаний правовых норм и выражается в форме применения к правонарушителю принудительных мер.

Анализ последних исследований и публикаций. В современной юридической науке достаточно небольшое количество работ, посвящённых применению правовой ответственности к юридическим лицам. Но в той или иной степени указанная проблема изучалась в трудах ведущих отечественных и зарубежных учёных, в частности, Б.Т. Базилева, К.Г. Волынки, О.В. Зайчука, В.В. Мальцева, М.И. Матузова и др.

Целью статьи является характеристика правовой ответственности юридических лиц.

Изложение основного материала исследования. Современная юридическая наука не даёт единого определения понятию «юридическая ответственность», поскольку она рассматривается не комплексно, всесторонне, а исходя из разных подходов к её пониманию. Однако тенденции правовой науки требуют универсализации положений и дефиниций государственно-правовых явлений, в том числе и юридической ответственности.

Характеристика юридической ответственности была бы неполной без рассмотрения признаков юридической ответственности. В современной литературе нет единого понимания и классификации признаков юридической ответственности, поскольку они формируют её понятие.

Юридическую ответственность можно охарактеризовать по трём признакам: государственное принуждение, осуждение правонарушения и его субъекта, наличие негативных последствий для правонарушителя [11, с. 130].

Таким образом, на наш взгляд, юридическая ответственность представляет собой особую реакцию общественно-правового характера, которая направлена на защиту публичных интересов и проявляется в обязанности субъекта правонарушения понести негативные последствия в связи с совершением им правонарушения.

Базовые положения теории права чётко устанавливают, что юридические лица могут быть субъектами гражданско-правовой ответственности. В течение десятилетий существовала позиция, согласно которой субъектами административной ответственности могут быть только физические лица. Согласно положениям действующего на территории Донецкой Народной Республики [3] Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее КУоАП) [2] административным правонарушением (проступком) признаётся противоправное, виновное (преднамеренное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления, согласно которому законом предусмотрена административная ответственность.

Административная ответственность за правонарушения, предусмотренные законодательством, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут, в соответствии с законом, уголовной ответственности. Важно отметить, что в этой норме отсутствует какое-либо указание на возможность осуществления противоправного действия конкретно юридическим лицом. В то же время, внимательно проанализировав нормы, связанные с возрастом, по достижении которого наступает ответственность, обстоятельствами, исключающими административную ответственность невменяемого лица, целями административного взыскания и т. п., можно сделать вывод о том, что КоАП устанавливает административную ответственность только физических лиц.

В гражданском законодательстве юридическое лицо имеет гражданскую дееспособность и может являться стороной в гражданском процессе. Следует указать на то, что юридическое лицо – это, прежде всего, объединение лиц (физических или юридических) для достижения определённой цели. В рамках юридического лица каждое лицо выполняет определённые функции, установленные его местом в данной организации. Но некоторые физические лица, занимающие руководящие должности в организации, наделены правом действовать от имени и в интересах юридического лица, то есть через свою волю формировать волю всей организации-юридического лица, делать возможным его участие как самостоятельного субъекта в определённых правоотношениях.

Сегодня эта тема весьма актуальна, хотя и возникла более десяти лет назад. Дееспособность юридического лица обусловлена спецификой деятельности отдельных лиц, входящих в его состав. Исходя из этого, для определения того, являются ли действия юридического лица противоправными, необходимо определить, являются ли они следствием действий или бездействия других физических лиц, входящих в состав определённого юридического лица. То есть, если юридическим фактом, лежащим в основе противоправных действий юридического лица, являются действия физических лиц, то действия юридического лица можно признать виновными. Если же такой основой являются события, то есть фактические обстоятельства, возникновение которых не зависит от воли и сознания физических лиц, входящих в состав юридического лица, такие действия юридического лица считать противоправными нельзя.

Здесь следует отметить, что вина представляет собой субъективную категорию, определённое осознание, предсказание. В то же время для характеристики вины юридического лица не могут быть использованы разработанные для физических лиц понятия умысла или неосторожности. Это требует оценки отношения субъекта к собственным противоправным действиям и их последствиям.

В зависимости от уровня оценки вины юридических лиц и особенностей объективной стороны их противоправных действий можно выделить несколько разновидностей административных проступков (правонарушений) юридических лиц, отличных от традиционных научных представлений об основаниях административной ответственности физических лиц.

Некоторые законы Украины предусматривают административную ответственность юридических лиц за деяния, которые не могут не являться следствием действий или бездействия физических лиц, входящих в состав юридического лица. К примеру, законодательством Донецкой Народной Республики установлена ответственность юридических лиц за незаконную промышленную деятельность, нарушение правил безопасной эксплуатации сооружений, незаконную эксплуатацию природных ресурсов, незаконное ведение морских научных исследований, загрязнение морской среды. Очевидно, что указанные деяния не могут происходить вне сознания и воли конкретного лица, выполняющего определённые исследования. В случае привлечения

к ответственности за эти правонарушения о наличии вины юридического лица свидетельствует сам факт совершения деяния. Дальнейшее же определение конкретных лиц, чьи действия повлекли противоправные действия юридического лица, и установление характера их психического отношения к связи между их действиями и противоправными действиями юридического лица нецелесообразно, поскольку эта информация уже лишняя, она никоим образом не влияет на наказание. Это позволяет сделать вывод о том, что в подобных ситуациях существует такая разновидность административного правонарушения, как объективно виновное деяние.

Как известно, таким формам реализации норм права, как исполнение (в том числе соблюдение) и использование норм права, соответствует определённая форма противоправного поведения. Например, для соблюдения норм права таким поведением будет нарушение установленного нормами права запрета, и оно будет выражаться в активных действиях субъекта [6].

Поэтому объективно виновное деяние как основание юридической ответственности юридических лиц имеет место, если противоправное деяние основывается на активных действиях, нарушающих установленные законодательством запреты. Определение противоправности действий юридического лица в полном объёме (и объективная и субъективная стороны) происходит тогда, когда участниками отношений административной ответственности являются одновременно и юридическое, и физическое лицо, входящее в его состав. В частности, это касается ситуаций, когда за одно административное правонарушение к административной ответственности привлекаются одновременно юридическое лицо и отдельно его должностное лицо.

Субъектами правонарушений, предусмотренных законодательством, являются, как правило, должностные лица предприятий, учреждений и организаций, а объективная сторона этих противоправных действий для должностных лиц имеет две составляющие:

- действия отдельного должностного лица;
- действия юридического лица.

Здесь ответственность юридического лица зависит от совершённого действия отдельного физического лица, в то же время объективная сторона соответствующих правонарушений

юридических лиц, ответственность за совершение которых предусмотрена отдельными законами, также будет состоять из тех же действий, но только юридического лица. Поскольку деяния, составляющие объективную сторону правонарушения должностного лица, не могут существовать отдельно от объективной стороны правонарушения юридического лица (и наоборот), то такие правонарушения можно рассматривать как одно целое и считать сложным правонарушением.

Сложное правонарушение имеет место, когда объективная сторона правонарушения юридического лица, за которое предусмотрена юридическая ответственность, является необходимым признаком объективной стороны административного правонарушения его должностного лица, и наоборот. Поскольку объективная сторона правонарушения должностного лица включает и собственные действия, и их последствия в виде противоправных действий юридического лица, а также причинную связь между ними, то при определении субъективной стороны этого правонарушения необходимо оценивать как психическое отношение должностного лица к собственным действиям, так и отношение к их последствиям – противоправным действиям юридического лица. Поэтому сразу с установлением вины должностного лица устанавливается и вина юридического лица.

Достаточно распространены ситуации, когда объективная сторона правонарушения выражается в противоправных действиях юридического лица, а субъектом правонарушения является его должностное лицо. В качестве примера можно привести статью 170 КоАП, которой предусмотрена ответственность должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, граждан-владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц за выпуск продукции (товаров), реализацию (обмен) продукции (в том числе импортной) изготовителем или продавцом, выполнение работ, оказание услуг предприятиям или гражданам-потребителям без сертификата соответствия, если его наличие предусмотрено действующим законодательством.

Под реализацией продукции можно подразумевать передачу права собственности на производимую продукцию на основании таких гражданско-правовых договоров, как договоры купли-продажи или поставки. Если продукция производится предприятием, то есть юридическим лицом, то стороной указанных

договоров будет само предприятие, и потому реализацию продукции может осуществлять само предприятие как юридическое лицо, а не его должностные лица или гражданин-собственник предприятия. Аналогично выпуск продукции (товаров), выполнение работ, предоставление услуг будут осуществляться именно юридическим лицом. Следовательно, объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного статьей 170 КоАП, будет составлять действия субъекта юридического лица, тогда как субъектом этого административного правонарушения признаётся должностное лицо или гражданин-собственник предприятия [2].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. Юридическая ответственность является комплексным явлением. Она является важным фактором в процессе реализации прав и свобод субъектов правоотношений и осуществления органами государства возложенных на них обязательств в целях обеспечения законности. Учитывая системный характер юридической ответственности, можно сделать обобщающий вывод о том, что под юридической ответственностью следует понимать возможность наступления негативных последствий государственно-принудительного характера для субъекта правонарушения в чётко установленной процессуальной форме.

Действия юридического лица всегда обусловлены действиями людей, то есть действия юридического лица являются следствием действий людей. Между ними существует определённая связь, и поэтому определение вины юридического лица должно учитывать именно связь между действиями физических лиц, входящих в состав юридического лица, и противоправными действиями фактически юридического лица. Поскольку вина является субъективной категорией, то в определении вины юридического лица должна присутствовать субъективная оценка этой связи.

Следовательно, вина юридического лица – это психическое (сознательное) отношение физических лиц, входящих в состав юридического лица, к связи между их действиями (бездействием) и противоправными действиями собственно юридического лица. Психическое отношение физического лица к связи между его действиями и противоправными действиями юридического лица может проявляться в двух формах:

1) физическое лицо осознает, что его действия (бездействие) приведут к совершению юридическим лицом противоправного деяния, но всё же совершает такие действия (продолжает бездействие);

2) физическое лицо не осознает, что его действия (бездействие) приведут к совершению юридическим лицом противоправного деяния, хотя и должно осознавать это, и совершает такие действия (продолжает бездействие).

Рассматривая содержание противоправных действий юридических лиц с учётом практической потребности в их оценке, можно выделить несколько компонентов, определение которых даёт представление об этом содержании:

– совершено ли противоправное действие именно этим юридическим лицом;

– является ли противоправное действие юридического лица следствием действий входящих в его состав физических лиц;

– действия какой конкретной личности повлекли за собой совершение противоправного деяния юридическим лицом;

– осознавало или должно было осознавать указанное лицо, что его действия повлекут за собой противоправные действия юридического лица.

Определения первых трёх компонентов отражают объективную сторону (аспект) противоправных действий юридического лица, и только последнего – субъективную. Очевидно, что законодатель при установлении административной ответственности юридических лиц учитывает либо только объективный аспект вины их противоправных действий, либо одновременно и объективный, и субъективный аспекты. Исходя из приведённого, понимание виновности противоправных действий в отношении юридического лица должно быть следующим: противоправные действия считаются совершёнными юридическим лицом, если они являются следствием действий (бездействия) физических лиц, входящих в состав юридического лица.

Наступление вредных последствий деяний физическим лицом в данном случае осознавались или должны были осознаваться. Речь идет о наличии прямого или косвенного умысла у субъекта правонарушения.

Определяя субъективную сторону административного проступка с участием организации (юридического лица), следует обратить внимание на тот факт, что вина не может рассматриваться

по аналогии «вины», предусмотренной в Гражданском кодексе (ответственность организации за ущерб, причинённый по вине её работников), поскольку решение может приниматься акционерами, а последние, как известно, могут быть работниками организации. Следовательно, административную ответственность юридического лица нельзя рассматривать ни как ответственность должностных лиц, ни как ответственность коллектива организации. Это совершенно новое явление в сфере административно-правового регулирования, рождённое социально-экономическими преобразованиями, и требует дальнейшего анализа. Поэтому установление административной ответственности является одним из эффективных способов обеспечения соблюдения всеми участниками правоотношений предписаний и правовых норм. Учитывая это, практическое значение законодательного признания предприятий, учреждений, организаций или объединений граждан субъектами административной ответственности состоит в том, что в случае нарушения порядка и правил, установленных законодательством, нет возможности установить ответственность непосредственно должностных лиц.

Следствием безнаказанности правонарушений становится понижение эффективности государственного управления в определённых сферах, причинение вреда интересам страны и общества. Но сложность этой проблемы требует дальнейших научных разработок, научно обоснованных исследований, поскольку этот вопрос объясняется специфическими признаками юридического лица как субъекта совершённого проступка.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. (с изменениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
2. Кодекс Украины об административных правонарушениях в редакции 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://i.factor.ua/law-41/>
3. О применении законов на территории ДНР в переходный период: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.14 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.dnr-online.ru/doc/dokumenty-soveta-ministrov/postanovlenie-9-1-ot-02-06-2014g-o-primenenii-zakonov-na-territorii-dnr-v-perexodnyj-period/>